

**PRIMENA MATEMATIČKOG MODELIRANJA STRUJANJA PODZEMNIH
VODA U HIDROTEHNIČKOM UREĐENJU PROSTORA-PRIMER
KAMENIČKE ADE I RIBARSKOG OSTRVA U NOVOM SADU**

**APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING OF GROUNDWATER
FLOW IN HYDROTECHNICAL SPATIAL DEVELOPMENT-CASE STUDY
KAMENČKA ADA AND RIBARSKO OSTRVO IN NOVI SAD**

Vladimir Lukić¹, Goran Jevtić¹, Milenko Pušić¹, Vesna Tripković¹

¹Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Jaroslava Černog 80, 11226 Beograd. vladimir.lukic@jcerni.rs,
goran.jevtic@jcerni.rs, milenko.pusic@jcerni.rs, vesna.tripkovic@jcerni.rs

APSTRAKT: Hidrotehničko uređenje određenog prostora u većini slučajeva utiče na izmenu režima podzemnih voda. Za potrebe sagledavanja i kvantifikacije uticaja u savremenoj praksi sve veću primenu imaju numerički modeli. Projektna dokumentacija za područje leve obale Dunava u Novom Sadu u zoni Kameničke ade i Ribarskog ostrva, obradila je pomeranje linije nasipa za oko 500 m prema koritu Dunava i formiranje veslačke staze na delu Šodroš Dunavca. Na kalibrisanom matematičkom modelu, za predloženu konfiguraciju objekata i promenljive hidrološke uslove, kroz seriju prognoznih hidrodinamičkih proračuna simulirani su različiti scenariji uređenja. Rezultati hidrodinamičkih proračuna su upoređivani sa rezultatima simulacije strujanja podzemnih voda u postojećim uslovima. Analizom rezultata za odabrane varijante, sagledan je i kvantifikovan uticaj na izmenu režima podzemnih voda na prostoru Kameničke ade i Ribarskog ostrva. Obradom je utvrđeno da pomeranje linije nasipa ka Dunavu nema znatan uticaj na režim podzemnih voda, dok bi se izgradnjom veslačke staze ostvario pozitivan uticaj na trenutno ugrožena naselja Telep, Liman i Adice.

Ključne reči: podzemne vode, hidrotehničko uređenje, matematički model.

ABSTRACT: Hydrotechnical arrangement of a certain area in most cases affects the change of the groundwater regime. Numerical models are increasingly being used for the purpose of understanding and quantifying the impact in modern practice. The project documentation for the area of the left bank of the Danube in Novi Sad, in the area of Kamenička Ada and Ribarsko ostrvo, dealt with the displacement of the embankment line by about 500 m towards the Danube bed and the formation of a rowing path on the part of Šodroš Dunavac. On the calibrated mathematical model, for the proposed configuration of the facilities and changing hydrological conditions, through a series of prognostic hydrodynamic calculations, different development scenarios were simulated. The results of the hydrodynamic calculations were compared with the results of the groundwater flow simulation in the existing conditions. By analyzing the results for the selected variants, the influence on the change in the underground water regime in the area of Kamenička Ada and Ribarsko ostrvo was analyzed and quantified. The analysis determined that the displacement of the embankment line towards the Danube has no significant impact on the groundwater regime, while the construction of the rowing path would have a positive impact on the currently threatened settlements of Telep, Liman and Adice.

Key words: Groundwater, hydrotechnical arrangement, mathematical model.

UVOD

U skladu sa hidrotehničkim rešenjem privođenja određenog prostora planiranoj nameni, često se realizuju radovi koji imaju, manje ili više uticaja na izmenu režima površinskih i podzemnih voda. Da bi planirano rešenje bilo u celini primenljivo i prihvatljivo sa svih aspekata, potrebno je sagledati i kvantifikovati njegove efekte. U domenu podzemnih voda uticaji se analiziraju primenom matematičkog modela. Osnovni koncept primene odabrane metode je taj, da se na kalibrisanom modelu izvrši serija proračuna za projektovana stanja a zatim, na osnovu poređenja dobijenih rezultata sa postojećim stanjem, izvrši sagledavanje i kvantifikacija parametara režima podzemnih voda.

Pomenuta metodologija je korišćena u sklopu analize uticaja hidrotehničkog uređenja područja Kameničke ade i Ribarskog ostrva u Novom Sadu.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Analizirani prostor se nalazi u Novom Sadu na levoj obali Dunava. U širem smislu sastoji se iz 4 celine i to: prostora Kameničke ade i Ribarskog ostrva (područje primarnog interesa), naselja Kamenjar i gradskog tkiva u priobalju (naselja Telep i Adice), *Slika 1*.

Slika 1. Pregledna karta šire zone Kameničke ade
Figure 1. Overview map of wider area of Kamenicka ada

Planiranim radovima (prema Tehničkoj dokumentaciji) predviđeno je da se prva odbrambena linija od površinskih voda (nasip) pomeri za oko 500 m ka Dunavu, čime bi se smanjila inundacija a povećala površina branjenog dela. Osim navedenog, u sklopu hidrotehničkog uređenja predviđeno je i da se na lokaciji postojećeg rukavca Šodroš formira veslačka staza dimenzija 2150x120 m koja bi se koristila za sportsko-rekreativne svrhe. Po svojim projektnim karakteristikama, deo veslačke staze bi bio u direktnom kontaktu sa vodonosnom sredinom, odnosno pod hidrauličkim uticajem podzemnih voda ovog prostora (Lit. 1).

Obzirom na planska rešenja i prirodne uslove na području, sagledani su potencijalni uticaji ovih izmena na režim podzemnih voda u okruženju. Prema usvojenoj koncepciji i metodologiji, sprovedene su sledeće faze realizacije zadatka:

- analiza i reinterpretacija raspoloživih podloga, sa formiranjem hidrogeološkog (konceptualnog) modela,
- izrada hidrodinamičkog modela strujanja podzemnih voda šire zone od interesa za predmetni zadatak (*Slika 2*),
- kalibracija hidrodinamičkog modela, za nestacionarne uslove strujanja podzemnih voda,
- simulacija režima podzemnih voda prema proračunskim šemama, za uslove projektovanog hidrotehničkog uređenja prostora (parcijalnog i kompletnog nasipanja, izgradnje drenažnih sistema, izgradnje veslačke staze), *Slika 3*,
- analizu (poređenje) rezultata izvršenih proračuna u cilju sagledavanja i kvantifikovanja eventualnog uticaja izmena na režim podzemnih voda u okruženju

Varijante prognoznih hidrodinamičkih proračuna se prvenstveno razlikuju prema stepenu i vidu uređenja terena (po Projektnoj dokumentaciji). Svako plansko rešenje je analizirano za promenljive režime nivoa Dunava. Hidrološki uslovi su odabrani tako da predstavljaju maksimalno ostvarene nivoa (2006. i 2010. godine) kao i sintetičke nivoa Dunava sa 1% i 0.1% verovatnoćom pojavljivanja. Spisak analiziranih varijanti i hidroloških uslova prikazan je u *Tabeli 1*.

Slika 2. Hidrodinamički modela postojećeg stanja
Figure 2. Hydrodynamic mode of the existing state

Slika 3. Hidrodinamički model projektovanog stanja (detalj)
Figure 3. Hydrodynamic model of the designed state (detail)

Tabela 1. Varijante prognoznih proračuna
Table 1. Variants of forecast calculations

Varijanta	Veslačka staza	Kompletno nasipanje terena	Delimično nasipanje terena	Izgradnja drenažne linije	Nivo Dunava
1	+	+	-	-	2006., 2010., Q(1%), Q(0.1%)
2	+	+	-	+	2006.
3	+	-	+	-	2006., 2010., Q(1%), Q(0.1%)
4	+	-	+	+	2006.
5	-	-	+	+	2006.

U skladu sa podacima prikazanim u Tabeli 1, hidrotehničko uređenje prostora Kameničke ade i Ribarskog ostrva podrazumeva izgradnju veslačke staze, na lokaciji postojećeg rukavca Šodroš, koja će biti u direktnom hidrauličkom kontaktu sa podzemnim vodama i u kojoj će se održavati nivo na koti 74.50 mm. Održavanje konstantne kote nivoa u veslačkoj stazi vršiće se pomoću 2 crpne stanice (na uzvodnom i nizvodnom kraju staze) čija će uloga biti dopuna vode u stazi u periodu niskih nivoa podzemnih voda, odnosno evakuacija viška vode iz staze u periodima visokih nivoa podzemnih voda. Na ovaj način veslačka staza bi imala dvojnju hidrauličku ulogu. Druga analizirana mera uređenja i zaštite prostora od visokih nivoa

podzemnih voda je i nasipanje terena (kompletno ili delimično) na kote u rasponu od 79.1 do 79.5 mm. Kao treća mera zaštite područja predviđena je izgradnja drenažne linije uz novoprojektovani nasip.

Imajući u vidu da je u neposrednom zaleđu Kameničke ade i Ribarskog ostrva gradsko jezgro (naselja Liman, Telep i Adice) kao kriterijum zaštite usvojeno je da dubina zaleganja nivoa podzemnih voda bude 2 m i više od površine terena.

U trenutnim uslovima dispozicije sistema, područje južnog Telepa, južnog Limana i naselja Adice predstavljaju ugrožena područja od visokih nivoa podzemnih voda. Hidrotehničkim uređenjem prostora bi se formirao stabilniji režim nivoa podzemnih voda čime bi se redukovala potencijalna ugroženost navedenih naselja.

Kombinovanjem navedenih mera zaštite u različitim hidrološkim uslovima došlo se do optimalnog tehničkog sistema za uređenje i zaštitu područja od visokih nivoa podzemnih voda.

REZULTATI SPROVEDENIH HIDRODINAMIČKIH PRORAČUNA

Za svaku od navedenih varijanti proračuna (*Tabela 1*), analizirani su nivoi podzemnih voda po prostoru, kao i na karakterističnim tačkama po zadatim profilima. Na *Slici 4* je dato stanje pijezometarskog nivoa u planu, za varijantu 4, dok su na *Slici 5*, izloženi rezultati proračuna usmereni ka analizi zadovoljenosti kriterijuma dubine do nivoa podzemnih voda.

Slika 4. Rezultati hidrodinamičkih proračuna – pijezometarski nivoi u planu
Figure 4. Hydrodynamic calculations results – piezometric head in plan

Slika 5. Rezultati hidrodinamičkih proračuna – uporedni pijezometarski nivoi na kontrolnoj tački FP-7 u zoni veslačke staze prema zaleđu

Figure 5. Hydrodynamic calculations results - comparative piezometric head at the location of control point FP-7 in rowing lane area towards hinterland

Rezultati proračuna analiziranih varijanti ukazuju da projektovani radovi na hidrotehničkom uređenju Kameničke ade nemaju negativan uticaj na režim podzemnih voda u odnosu na postojeće stanje. Izgradnjom veslačke staze sa pratećim objektima za izmenu vode, formiraće se ujednačeniji režim nivoa podzemnih voda u širem okruženju. U konkretnom slučaju veslačka staza će u periodu visokih nivoa Dunava biti u funkciji „drenaže“, čime će sprečavati plavljenje terena izazvano visokim nivoima podzemnih voda. Sa

druge strane u periodu malovođa i niskih vodostaja Dunava (kada su i nivoi podzemnih voda niži), preko veslačke staze će se nadoknađivati deficit vode u tlu. Napred pomenuta uloga veslačke staze je ostvariva samo pri očuvanim uslovima kontakta dna i vodonosne sredine, što se postiže redovnim održavanjem.

Analiza uticaja planiranih izmena na šire okruženje područja Kameničke ade, sagledano je poređenjem pijezometarskih nivoa na kontrolnim tačkama za postojeće i projektovano stanje. Na *Slici 6* su izloženi rezultati proračuna maksimalnog pijezometarskog nivoa na odabranoj lokaciji po usvojenim prognoznim varijantama.

Sprovedenim proračunima dobijeno je da bi se sa održavanjem konstantne kote nivoa u veslačkoj stazi, ona u periodu visokih vodostaja Dunava, a posledično i visokih nivoa podzemnih voda imala drenažnu ulogu čime bi omogućilo snižavanje nivoa u znatno široj zoni, što bi za posledicu imalo redukovanje ugroženosti naselja u zaleđu (Liman, Telep i Adice) odnosno ispunjavanje zadovoljenosti kriterijuma dubine zaleganja nivoa podzemnih voda.

Slika 6. Maksimalni pijezometarski nivoi po varijantama na lokaciji kontrolne tačke FP-8 u zoni između veslačke staze i Dunava

Figure 6. Maximum piezometric heads by variants, at the location of control point FP-8 in the area between rowing lane and Danube river

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Hidrotehničko uređenje prostora uključuje radove koji direktno ili indirektno utiču na izmenu režima podzemnih voda, što u većini slučajeva inicira negativne efekte po okolinu i objekte na određenom području. U ovakvim uslovima je neophodno u predprocesingu izgradnje (kroz projektnu dokumentaciju) definisati i na inženjerski prihvatljiv način kvantifikovati promene koje bi izazvale izmenu režima podzemnih voda.

U cilju sagledavanja efekata projektovanih rešenja, primenjuje se hidrodinamičko modeliranje strujanja podzemnih voda, koje sprovođenjem niza proračuna za različite prirodne uslove i varijante izgradnje, omogućava donošenje odgovarajućih zaključaka u odabiru hidrotehničkih rešenja.

Hidrodinamički model, kao alatka, se može koristiti u početnim, studijskim i u fazama projektovanja, kao prvi uvid u izmenu režima podzemnih voda. Njegovim ažuriranjem u periodu eksploatacije objekata mogu se predvideti negativne pojave na sistemu. Simulacija uticaja radova u periodu realizacije na režim podzemnih voda podrazumeva i razvoj savremenog softverskog okruženja koje podržava ovakav način rada, odnosno platformi za izvršenje proračuna, kao i platformi za prikaz rezultata i generisanje izveštaja.

Kamenička ada u Novom Sadu je pozitivan primer primene metodologije matematičkog modela strujanja podzemnih voda u građevinarstvu. Nizom proračuna za projektovane uslove izgradnje hidrotehničkih objekata i promenljive hidrološke uslove, pokazan je ne samo zanemarljiv uticaj već i pozitivan efekat na okruženje veslačke staze.

LITERATURA:

Nacrt plana generalne regulacije priobalja na levoj obali Dunava u Novom Sadu, JP "Urbanizam" – zavod za urbanizam Novi Sad, 2019. godina

Studija Hidrotehničkog uređenja površinskih i podzemnih voda priobalja na levoj obali Dunava u Novom Sadu u zoni Kameničke ade i Ribarskog ostrva, Knjiga 3 – Analiza režima podzemnih voda, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ 2021. godina

